

ODRŽIVO UPRAVLJANJE MEDICINSKIM OTPADOM

Autor Mirjana Todorović

*Ministarstvo zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd,
mirjana.todorovic@eko.gov.rs*

Rezime

Održivo upravljanje medicinskim otpadom moguće je samo kroz razvoj novog strateškog pristupa u ovoj oblasti. U cilju realizacije mera iz prethodnih strateških dokumenata, postoji potreba za opštom transformacijom sistema koji je uspostavljen 2007. godine i koji je doveo do slabe implementacije zakonske regulative. Funkcionisanje sistema upravljanja medicinskim otpadom mora biti intersektorsko pitanje definisano kroz planove koji sadrže konkretne akcije i ciljeve za razvoj i održivost sistema upravljanja medicinskim otpadom. Analiza podataka, praćenje, prevencija otpada i procena operativnih troškova ključni su podaci za održivi razvoj i oblikovanje pravnog okvira koji zadovoljava potrebe svih korisnika u lancu.

Ključne reči: medicinski otpad, dozvola za upravljanje otpadom, tretman otpada, zdravstvene ustanove

SUSTAINABLE MANAGEMENT OF MEDICAL WASTE

Abstract:

Sustainable management of medical waste is possible only through the development of a new strategic approach in this area. In order of realization of the previous strategic documents, there is a need for general transformation of the system which was established in 2007 and which led to weak implementation of legal regulations. The functioning of the medical waste management system must be intersectoral defined through plans that contain specific actions and goals for the development and sustainability of the medical waste management system. Data analysis, monitoring, waste prevention and operational cost estimation are key data for sustainable development and formatting of a legal framework that meet the needs of all users in the chain.

Keywords: medical waste, waste permit, waste treatment, health care institutions

1. UVOD

Medicinski otpad sve češće postaje tema javnih rasprava, stručnih skupova i seminara, sa akcentom da nepropisno zbrinjavanje ovog otpada izuzetno šteti zdravlju ljudi i životnoj sredini.

Održivo upravljanje medicinskim otpadom fokusira se na minimiziranje uticaja na životnu sredinu rukovanja i odlaganja medicinskog i kliničkog otpada, jer je neophodno da se smanje štetni uticaji na životnu sredinu, zdravlje ljudi i javnu bezbednost uz obezbeđivanje pravilnog rukovanja otpadima koji mogu biti opasni, zarazni ili nerazgradivi, ali i da se smanje troškovi i izbegnu dodatni penali za nezakonito upravljanje medicinskim otpadom.

Bolnice i klinike su obavezne da se pridržavaju nacionalnih i međunarodnih propisa u vezi sa rukovanjem, tretmanom i odlaganjem medicinskog otpada.

Zdravstveni radnici treba da budu redovno obučavani o praksama održivog upravljanja otpadom, kao što su odvajanje otpada, pravilno rukovanje opasnim materijalima i usklađenost sa propisima.

Prateći trenutno stanje upravljanja medicinskim otpadom u Republici Srbija, razvila se teorija o potrebi izmene propisa u cilju uspostavljanja održivog sistema upravljanja medicinskim otpadom.

2. ANALIZA SISTEMA UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM

Medicinski otpad je prema definicijama Zakona o upravljanju otpadom, otpad koji nastaje iz objekata u kojima se obavlja zdravstvena zaštita ljudi ili životinja i/ili sa drugih mesta u kojima se pružaju zdravstvene i druge usluge (iz dijagnostike, eksperimentalnog rada, laboratorija, čišćenja, održavanja i dezinfekcije prostora i opreme), a obuhvata neopasan i opasan medicinski otpad, i to:

- neopasan medicinski otpad koji nije zagađen opasnim ili drugim materijama, a koji je po svom sastavu sličan komunalnom otpadu (biorazgradiv i dr.),
- opasan medicinski otpad koji zahteva posebno postupanje, odnosno koji ima jednu ili više opasnih karakteristika koje ga čine opasnim otpadom, i to: patoanatomski otpad, oštri predmeti, otpad zagađen krvlju i telesnim tečnostima, infektivni, i potencijalno infektivni, ostali opasan medicinski otpad (hemijski otpad, otpad sa visokim sadržajem teških metala).

Upravljanje medicinskim otpadom obuhvata delatnosti sakupljanja, transporta (uključujući transport unutar lokacije generatora – proizvođača otpada), skladištenja (uključujući skladištenje na lokaciji generatora – proizvođača otpada), tretmana i zbrinjavanja ostataka nakon tretmana.

Za obavljanje delatnosti upravljanja medicinskim otpadom se izdaju dozvole od nadležnog organa – ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine, odnosno pokrajinskog organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine, u zavisnosti od vrste aktivnosti i lokacije postrojenja.

Medicinski otpad je prepoznat kao poseban tok otpada, jer je za njegovo upravljanje potrebno propisati posebne mere koje se odnose na sakupljanje, transport, skladištenje i tretman, kao i odlaganje, u cilju zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

Kao jedan od opštih interesa u zdravstvenoj zaštiti je upravljanje medicinskim otpadom u zdravstvenim ustanovama u javnoj svojini, u skladu sa zakonom i propisima kojima se uređuje upravljanje otpadom.

U postupku upravljanja medicinskim otpadom, posebna pažnja se posvećuje sprečavanju rizika od povreda iglom ili oštrim predmetima koji su već korišćeni, rizika prosipanja infektivnog otpada iz opreme u kojoj su sakupljeni, izlivanja krvi i telesnih tečnosti iz epruveta i druge laboratorijske opreme, generalno dodira osoblja i pacijenata sa infektivnim medicinskim (ali i drugim) otpadom.

Ovim rizicima su najčešće izložene sledeće grupe:

- a) medicinsko osoblje
- b) pacijenti
- v) zaposleni u sektoru upravljanja otpadom
- g) neformalni sakupljački sektor.

Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ ne raspolažu podacima o eventualnim zarazama usled neadekvatnog kontakta sa medicinskim otpadom, kod navedenih vulnerabilnih grupa.

Evidencija o otpadu koji nastaje je jedna od najvažnijih obaveza svakog proizvođača otpada.

Proizvođač medicinskog otpada dužan je da podatke o količinama otpada po vrstama i načinu postupanja dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine. Agencija za zaštitu životne sredine, samostalno ili u saradnji sa nadležnom inspekcijom službom, vrši kontrolu dostavljanja podataka za Nacionalni registar izvora zagađivanja životne sredine.

U tabeli 1. i 2. navedeni su podaci o generisanom i tretiranom otpadu od 2011. godine do 2023. godine.

Registrovane zdravstvene ustanove koje u toku svoje delatnosti stvaraju otpad od zdravstvene zaštite ljudi i životinja, njih 1635, su prijavile da su tokom 2023. godine proizvele ukupno 4.166 t otpada iz grupe 18. 2023. godine prijavljena je manja količina medicinskog otpada od one koja je generisana tokom 2021. i 2022. godine, pretpostavlja se usled smanjenja infekcije virusom COVID-19. Očekuje se da će proizvedena količina infektivnog medicinskog otpada od približno 5.000 t godišnje, ostati konstantna do 2031. godine pa samim tim u odnosu na opšte i posebne ciljeve i mere za njihovo sprovođenje u Programu upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period 2022-2031. godine, nisu definisani posebni ciljevi za upravljanje medicinskim otpadom. Ne očekuje se izgradnja dodatnih kapaciteta u zdravstvenom sektoru, već samo rekonstrukcija ili reorganizacija postojećih zdravstvenih ustanova.

Tabela 1. Proizvedeni medicinski otpad u periodu 2011-2022 (t)

Table 1. Generated medical waste in period of 2011-2022 (t)

Godina	Indeksni broj otpada									Ukupno (t)
	18 01 01	18 01 02	18 01 03*	18 01 04	18 01 06*	18 01 07	18 01 08*	18 01 09	18 01 10*	
2011	172,02	57,26	1954,92	57,30	23,18	21,11	4,82	30,08	0,20	2320,89
2012	165,54	48,43	2053,12	136,04	28,63	5,02	5,25	53,97	0,02	2495,99
2013	106,87	37,65	2199,08	40,85	11,69	2,53	5,011	22,03	0,01	2425,71
2014	149,06	44,30	2583,18	36,48	6,27	1	6,27	6,49	0	2833,05
2015	167,15	50,22	2470,33	52,19	22,86	0	15,09	4,94	0	2782,79
2016	170,32	45,70	2491,97	33,71	18,07	0	19,48	6,58	1,03	2785,82
2017	154,98	44,17	2641,11	38,69	19,03	0	31,44	9,15	0,03	2938,58
2018	150,82	42,49	2993,23	39,16	19,98	0	40,27	7,30	0,07	3293,32
2019	152,69	49,50	2868,35	68,02	20,50	0	57,30	9,36	0	3225,73
2020	160,29	42,42	3181,80	59,26	14,94	0	43,36	7,38	0	3509,45
2021	252,62	48,38	4545,19	73,07	19,44	0	44,33	23,27	0	5006,31
2022	955,80	43,14	4570,86	59,11	22,25	4,70	45,32	13,18	0,002	5714,36
2023	228,87	47,53	3721,44	69,05	20,91	0,003	42,14	6,7	0,0001	4.136,64

Tabela 2. Količine proizvedenog i tretiranog otpada grupa 18 (t)
(2023. godina)Table 2. Values of generated and treated waste from group 18 (t)
(2023. year)

Indeksni broj	Opis	Količina proizvedenog otpada (t)	Količina tretiranog otpada (t)
18 01 01	oštri instrumenti (izuzev 18 01 03)	228,87	242,67
18 01 02	delovi tela i organi uključujući i kese sa krvlju i krvne produkte (izuzev 18 01 03)	47,53	1,56
18 01 03*	otpadi čije sakupljanje i odlaganje podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije	3721,44	3044,75
18 01 04	otpadi čije sakupljanje i odlaganje ne podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije (npr. zavoji, gipsevi, posteljina, odeća za jednokratnu upotrebu i pelene)	69,05	/
18 01 06*	hemikalije koje se sastoje od ili sadrže opasne supstance	20,91	/
18 01 07	hemikalije drugačije od onih navedenih u 18 01 06	0,003	/
18 01 08*	citotoksični i citostatični lekovi	42,14	0,54
18 01 09	lekovi drugačiji od onih navedenih u 18 01 08	6,7	/
18 01 10*	otpadni amalgam iz stomatologije	0,0001	/

Na osnovu podataka navedenih u tabeli broj 2. se može zaključiti da postoji prilična razlika u količini otpada koji se generiše i količini tretiranog otpada.

Registar zdravstvenih ustanova je baza podataka koju vodi Agencija za privredne registre. U Republici Srbiji je registrovano ukupno 320 ustanova u javnoj svojini, prema podacima navedenim u Uredbi o planu mreže zdravstvenih ustanova. Na osnovu podataka dobijenih od Agencije za privredne registre, u Republici Srbiji je ukupno registrovano 3.905 zdravstvenih ustanova u privatnoj svojini.

Prema izveštaju Državne revizorske institucije, od ukupno 6.969 registrovanih zdravstvenih ustanova u javnoj i privatnoj svojini u Republici Srbiji, 1.469 (21%) je dostavilo podatke Agenciji o proizvedenoj količini infektivnog medicinskog otpada u 2021. godini.

Analizom podataka o broju registrovanih zdravstvenih ustanova i broju ustanova koje su dostavile podatke u 2023. godini, utvrđeno je da je 1.635 (39%) dostavilo podatke o količinama proizvedenog otpada Agenciji za zaštitu životne sredine.

Upoređivanjem podataka može se zaključiti da postoji porast u broju ustanova koje vrše uredno izveštavanje nadležnom organu.

Sakupljanje medicinskog otpada vrši se na lokaciji na kojoj otpad nastaje, odnosno u ustanovama u kojima se obavlja zdravstvena zaštita, kao i u sličnim ustanovama gde predmetni otpad nastaje.

Sakupljanje medicinskog otpada se vrši u kesama/kontejnerima koji su propisani Pravilnikom o upravljanju medicinskim otpadom i to:

1. oštri predmeti se pakuju u kontejnere žute boje;
2. patoanatomski otpad se pakuje u kese braon boje;
3. infektivni otpad se pakuje u kese ili kontejnere žute boje;
4. otpad zagađen krvlju i telesnim tečnostima se pakuju u duple kese ili kontejnere žute boje.

Sakupljeni otpad se obeležava, a ambalaža u kojoj je spakovan se više ne otvara i tretira se zajedno sa otpadom koji se u ambalaži nalazi. Transport medicinskog otpada vrši se u skladu sa propisima iz oblasti upravljanja otpadom, ali i propisima kojima se uređuje transport opasne robe i transport u drumskom saobraćaju.

Unutrašnji transport unutar ustanova u kojima se obavlja zdravstvena zaštita, kao i u sličnim ustanovama, vrši se na način da se ne ugrozi bezbednost pacijenata i drugih zaposlenih, utvrđenim rutama, ukoliko je moguće van radnog vremena. Transport medicinskog otpada do skladišta, odnosno postrojenja za tretman, vrši se i specijalizovanim vozilima koja se koriste samo za tu svrhu. Skladištenje medicinskog otpada vrši se u objektima specijalizovanim za tu namenu, u skladu sa dozvolom izdatom od nadležnog organa.

Tabela 3. Zahtevi za temperature prilikom skladištenja otpada
Table 3. Requests for temperature for waste storage

Država/ temperature	Republika Srbija	Republika Hrvatska	Republika Crna Gora
do +8 °C	do 7 dana	do 15 dana	do 15 dana
od +8 °C do +15 °C	do 5 dana	do 8 dana	do 8 dana
iznad +15 °C	do 72 sata	do 72 sata	nije propisano
Proizvođači 0,5 kg otpada na dnevnom nivou	do 15 dana na temperature do +15 °C	do 30 dana na temperaturi do +15 °C	nije propisano

Privremeno skladištenje medicinskog otpada može da se vrši bez dozvole isključivo kod proizvođača otpada.

Infektivni medicinski otpad, na lokaciji proizvođača otpada, odnosno na mestu nastanka, kao i u postrojenju u kome se obavlja delatnost skladištenja i/ili tretmana otpada, čuva se u određenom vremenskom periodu u zavisnosti od temperature u skladištu. Zahtevi koji se odnose na temperature i rok čuvanja otpada se razlikuju u odnosu na zemlje u regionu dati su u tabeli 3.

Tretman medicinskog otpada se vrši na osnovu dozvole izdate od nadležnog organa, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i drugim propisima.

U tabeli su navedene preporučene vrste tretmana u odnosu na vrstu otpada, u skladu sa referentnim dokumentima.

Može se zaključiti da je proces sterilizacije parom pogodan za tretman većinu vrsta medicinskog otpada.

Da bi se medicinski otpad efikasno tretirao, proces se oslanja na odnos vremena, temperature i pritiska. Za postizanje efikasnog tretmana potrebno je potpuno prodiranje pare u unutrašnjost otpada što se postiže drobljenjem otpada u zatvorenom (integrisanom) sistemu uređaja. Autoklavi za tretman medicinskog otpada se razlikuju od onih koji se koriste za sterilizaciju opreme.

Ovi uređaji moraju biti projektovani i izrađeni tako da dostignu minimalnu temperaturu od 140°S za najmanje 30 minuta. Minimalna temperatura se mora postići tokom celog ciklusa tretmana u komori. Da bi se podstakao efikasan tretman oštih predmeta, ovaj ciklus bi trebalo da traje oko 40 minuta.

Cilj tretmana otpada je da se unište sve patogene i druge materije koje otpad čine opasnim, da se smanji volumen otpada i da se izbegne zloupotreba oštih predmeta na način da se oni prevedu u neprepoznatljivo stanje.

U Republici Srbiji 53 operatera koji vrše tretman medicinskog otpada su zdravstvene ustanove u javnoj svojini, dok jedan privatni operater vrši tretman medicinskog otpada.

Zdravstvene ustanove vrše tretman uglavnom opasnog otpada 18 01 03* u autoklavima za tretman otpada, koji se nakon tretmana odlaže na deponije komunalnog otpada.

Tabela 4. Vrste tretmana medicinskog otpada
Table 4. Types for medical waste treatment

<i>Vrsta otpada</i>	<i>Vrsta tretmana</i>
Oštri predmeti	Sterilizacija
Patoanatomski otpada	Insineracija
Infektivni otpad	Sterilizacija
Otpad zagađen krvlju	Sterilizacija
Citotoksični otpad	Insineracija

Privatni operater vrši tretman infektivnog medicinskog otpada u dva autoklava sa integrisanim sistemom za mlevenje otpada, dok ostale vrste medicinskog otpada iz grupe 18 tretira u postrojenju za inseneraciju, koje je jedino takve vrste u Republici Srbiji. Sadašnji sistem upravljanja infektivnim medicinskim otpadom u zdravstvenim ustanovama, uspostavljen je u Republici Srbiji kroz dva projekta u periodu od 2007. do 2013. godine. Projektom je predviđena nabavka 123 autoklava i 123 šredera za tretman otpada, 72 manja vozila za transport medicinskog otpada i 10 većih vozila za regionalnu upotrebu. Projektom su obuhvaćena i mesta za skladištenje otpada koja bi finansirale zdravstvene ustanove, obuka osoblja za upravljanje otpadom, trening vozača u skladu sa odredbama ADR, kao i kampanje podizanja svesti.

Vrednost takvog projekta je procenjena na 6 miliona evra.

Tokom realizacije prvog projekta sačinjena je podela zdravstvenih ustanova na dve kategorije:

- zdravstvene ustanove koje će biti centralno mesto za tretman (CMT), koje prerađuje sopstveni otpad, kao i otpad iz dodeljenih/drugih zdravstvenih ustanova i
- zdravstvene ustanove koje će biti lokalno mesto za tretman (LMT), zaduženo za tretman sopstvenog otpada.

Tokom realizacije navedenih projekata, od 84 zdravstvene ustanove koje su postale mesta tretmana, 46 njih označena su kao centralna mesta (CMT), a 38 kao lokalna mesta tretmana (LMT) medicinskog otpada.

Ustanovama koje su opredeljene kao centralna mesta tretmana je, tom prilikom, dodeljen zadatak i da sakupljaju otpad iz ostalih zdravstvenih ustanova u okviru okruga u koje su svrstane na osnovu Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova.

Zdravstvene ustanove su nakon donacije opreme, kao operateri postrojenja za tretman medicinskog otpada, stekli obavezu da pribave dozvolu za tretman otpada od nadležnog organa.

Uredbom o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu, propisano je da je za postrojenja za tretman opasnog otpada spaljivanjem,

termičkim i/ili fizičkim, fizičko-hemijskim, hemijskim postupcima,..., obavezna procena uticaja na životnu sredinu. Zdravstvene ustanove su prilikom podnošenja zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja u najvećem broju slučajeva oslobođeni izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu, dok su određeni zahtevi odbačeni zbog nemanja uslova da se postupak nastavi. Zdravstvene ustanove koje su na osnovu takve nepotpune dokumentacije ishodovala dozvolu nakon doniranja opreme, nisu imale mogućnost da obnove dozvole koje su istekle nakon deset godina rada, te su bile u obavezi da procedure za odlučivanje o potrebi procene uticaja sprovedu ponovo. Od 84 zdravstvene ustanove kojima je donirana oprema, samo 53 su 2023. godine izvršile izveštavanje o količinama otpada koje su prerađene. 31 ustanova koja poseduje opremu za tretman medicinskog otpada nije izvršila izveštavanje o tretiranim količinama prema Agenciji za zaštitu životne sredine.

Tokom 2023. godine, 54 operatera koji upravljaju postrojenjima za tretman ove vrste otpada je izvestilo da su prerađili 3.321 t otpada koji nastaje u zdravstvenim ustanovama, od čega je 32 t nastalo u ustanovama koje obavljaju delatnost dijagnostike i prevencije bolesti životinja, a 3.290 t u ustanovama koje pružaju zdravstvenu zaštitu ljudi (Tabela 2). 2023. godine je izvršen izvoz 2,6 tona hemikalija koje sadrže opasne supstance nastale u toku pružanja zdravstvene zaštite u Saveznu Republiku Nemačku i 31,58 t otpadnih lekova u Republiku Austriju od čega citotoksičnih i citostatičnih lekova u količini od 22,81 t.

3. TROŠKOVI ZBRINJAVANJA MEDICINSKOG OTPADA

Troškovi zbrinjavanja medicinskog otpada u svakoj ustanovi treba da obuhvate troškove rada zaposlenih, troškove nabavke opreme za sakupljanje otpada, troškove skladištenja (na primer rad klimatizacije), troškove tretmana (samostalnog ili preko operatera), troškove odlaganja i druge troškove.

Planirani troškovi zbrinjavanja medicinskog otpada na godišnjem nivou u zdravstvenim ustanovama, prikazuju se u Planu upravljanja medicinskim otpadom.

Procene troškova u zdravstvenim ustanovama koju su prikazani u Planovima upravljanja medicinskim otpadom u 2024. godini za ustanove koje su uzete metodom slučajnog uzorka, su sledeće:

1. 131,53 dinara po kilogramu za otpad koji dom zdravlja predaje operateru,
2. 146,00 dinara po kilogramu za samostalni tretman,
3. 140,00 dinara po kilogramu za otpad koji opšta bolnica predaje operateru,
4. 51,00 dinara po kilogramu za samostalni tretman,
5. 440,00 dinara po kilogramu za samostalni tretman.

Na osnovu navedenih podataka može se zaključiti da zdravstvene ustanove u Planu upravljanja medicinskim otpadom ne prikazuju realne operativne troškove, najpre jer takvi troškovi nisu precizirani ili definisani.

Većina ustanova ne prikazuje troškove nabavke opreme za sakupljanje otpada, troškove transporta i troškove održavanja opreme za tretman otpada.

Republički fond za zdravstveno osiguranje priznaje i refundira zdravstvenim ustanovama troškove odvoženja i uništavanja medicinskog otpada.

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost javnog zdravlja, naknada troškova za upravljanje medicinskim otpadom utvrđuje se u visini sredstava iskazanih u predračunu fondu. Troškovi upravljanja medicinskim otpadom obuhvataju:

1. utrošenu električnu energiju;
2. utrošeno gorivo;
3. utrošenu vodu;
4. odnošenje istretiranog medicinskog otpada;
5. ambalažu za transport medicinskog otpada.

Naknada za troškove upravljanja medicinskim otpadom, priznaje se u visini iskazanih stvarnih troškova za tu namenu od strane zdravstvene ustanove, najviše do visine ugovorene naknade za troškove upravljanja medicinskim otpadom.

Sredstva za navedene aktivnosti se obezbeđuju iz prihoda od obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Zdravstvene ustanove iz privatnog sektora samostalno obezbeđuju sredstva za upravljanje medicinskim otpadom.

4. KONTROLA I NADZOR

Jedan od uslova za očuvanje životne sredine i zdravlja ljudi je upravljanje otpadom u skladu sa normama i načelima propisanim zakonima i podzakonskim aktima. Elementi za efikasno i zakonito upravljanje otpadom jesu kontrola i nadzor nad subjektima koji generišu medicinski otpad, kao i nad subjektima koji sa takvim otpadom kasnije manipulišu. Kontrola i nadzor nad radom, odnosno zakonitim upravljanjem medicinskim otpadom se vrši u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i Zakonom o inspekcijском nadzoru.

U periodu od 2021. do 2024. godine, izvršeni su

- vanredni nadzori radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za rad postrojenja (izvršeni nadzori kod 11 ustanova),
- vanredni nadzori po podnescima (izvršeni nadzori kod 5 subjekata i utvrđene nezakornitosti kod 4 subjekata),
- redovni nadzori (izvršeni redovni nadzori kod 9 subjekata, od kojih je kod 7 otkrivena nezakornitost u radu),
- kontrolni nadzori (izvršena dva nadzora).

Inspekcija za zaštitu životne sredine je izrekla mere i izdala naloge kod svakog nadziranog subjekta kod koga je otkrivena nezakonitost u radu.

U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, opšti interes u zdravstvenoj zaštiti u Republici Srbiji obuhvata upravljanje medicinskim otpadom u zdravstvenim ustanovama u javnoj svojini, u skladu sa zakonom i propisima kojima se uređuje upravljanje otpadom. Međutim, navedenim propisom nije utvrđeno koji je inspeksijski organ nadležan za praćenje obaveza upravljanja medicinskim otpadom. Inspekcija Ministarstva zdravlja je u izveštajima iz 2023. godine navela da nije nadležna za upravljanje medicinskim otpadom.

Nije poznato koji inspeksijski organ vrši kontrolu izdatih saglasnosti na plan upravljanja medicinskim otpadom, koje u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom izdaje Ministarstvo zdravlja.

Činjenica je da je pravilno upravljanje medicinskim otpadom neophodno zbog zaštite životne sredine, ali i zdravlja ljudi, obzirom da potencijalno otpad može biti kontaminiran štetnim mikroorganizmima koji mogu da utiču na infekcije i prenos zaraze kod pacijenata u ustanovama gde se generiše, kod zdravstvenih radnika, kao i kod svih aktera u upravljanju medicinskim otpadom.

U Republici Srbiji ne postoje zvanični podaci o obolelima kod kojih je uzrok zaraze bio kontakt sa medicinskim otpadom.

5. MOGUĆNOSTI ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE MEDICINSKIM OTPADOM

Strategije u upravljanju otpadom se svakodnevno i kontinuirano razvijaju, rešavajući probleme upravljanja otpadom na makro i mikro nivoima.

Imajući u vidu složenost i zatvorenost sistema ustanova u kojima se generiše medicinski otpada, mnoge od njih nemaju veliku primenu u zdravstvenim ustanovama kojima su najpotrebniji.

Rešenja koja se bave uzrocima i problemima upravljanja medicinskim otpadom moraju biti predložena kroz integrisane strategije kojima pristupa veći broj učesnika.

Izrada integrisane strategije za upravljanje medicinskim otpadom je prioritetna aktivnost koju je potrebno da sprovedu ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine i ministarstvo nadležno za poslove zdravlja.

Takva strategija mora da sadrži pravilnu analizu postojećeg stanja kako bi se uspostavili specifični ciljevi vezani za unapređenje životne sredine, procenu rizika za zdravlje, ali i monitoring budućih aktivnosti.

Ovo zahteva fomiranje intersektorskog radnog tela koje bi prvenstveno izvršilo evaluaciju postojećih propisa iz oblasti upravljanja medicinskim otpadom.

Izrada integrisanog plana upravljanja medicinskim otpadom zahteva i izmenu postojeće zakonske regulative u oblasti upravljanja medicinskim otpadom.

Propisi u oblasti upravljanja medicinskim otpadom moraju biti usklađeni sa propisima iz oblasti zaštite životne sredine prvenstveno, a treba da prate i preporuke koje se odnose na tretman otpada koje su navedene u dokumentima o najbolje dostupnim tehnikama.

Smanjenje generisanja medicinskog otpada je kritično pitanje za zdravstvene ustanove koje proizvode medicinski otpad, a implementacija strategija i najboljih praksi može pomoći u postizanju ovog cilja. Planovi u zdravstvenim ustanovama moraju da sadrže više podataka o otpadu koji se generiše u zdravstvenoj ustanovi, načinu prevencije stvaranja otpada, načinu tretmana otpada koji nastaje, kao i o operativnim troškovima nastalim usled generisanja predmetnog otpada.

Pravilno razdvajanje medicinskog otpada je prvi efikasni način za smanjenje generisanja medicinskog otpada.

Potrebno je proceniti primenjivost načela upravljanja otpadom na ovaj poseban tok otpada, jer ona ne mogu da važe jednako za sve tokove otpada a posebno ne za one koji su uslovljeni dužinom čuvanja na lokaciji skladišta.

Intersektorski pristup je takođe neophodan u oblasti inspekcijskog nadzora kretanja medicinskog otpada u ustanovi u kojoj se generiše, jer su rezultati takvog nadzora ključni deo procesa unapređenja sistema.

Neophodno je obrazovanje, obuka i osnovno znanje o upravljanju otpadom u ustanovama u kojima nastaje.

Ovo se posebno odnosi na donosioce odluka o načinu upravljanja medicinskim otpadom.

Primenjive tehnike i tehnologije, kao i mape puta, su kritični deo pristupa ekološki prihvatljivog i ekonomski razumnog pristupa upravljanju medicinskim otpadom.

Nedostatak podataka o troškovima upravljanja otpadom može da dovede do pogrešnog pristupa sistemu, posebno kada su u pitanju nove investicije.

Na kraju, kada se razmatraju predlozi za izgradnju novih postrojenja za tretman medicinskog otpada, potrebno je uzeti u obzir i kvantitet izdatih dozvola za upravljanje medicinskim otpadom i kapacitet medicinskog otpada koji se generiše na godišnjem nivou.

6. ZAKLJUČAK

Uspostavljanje sistema za održivo upravljanje medicinskim otpadom je moguće uz izmenu propisa koji uređuju ovu oblast.

Najpre je neophodna izmena Pravilnika o upravljanju medicinskim otpadom radi njegove lakše primene, posebno kada je u pitanju Plan upravljanja medicinskim otpadom.

Planovi obavezno treba da sadrže uniformisane obrasce koji sadrže podatke o svim troškovima zdravstvene ustanove.

Takođe, neophodna je izmena sistema prijavljivanja generisanih količina medicinskog otpada, odnosno pojednostavljenje ovog sistema, kako bi zdravstvene ustanove lakše unosile podatke o generisanim količinama.

Samo uz jasne podatke o realnim količinama i realnim troškovima, moguće je kreirati održivi sistem upravljanja medicinskim otpadom i postaviti strategiju za budući period.

LITERATURA

1. Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment, (2018)
2. Program upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period 2022 – 2031. godine
3. Zakon o upravljanju otpadom, (2023)
4. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, (2023)
5. Izveštaj o reviziji svrsishodnosti poslovanja, Upravljanje opasnim otpadom, (2022)
6. Uredba o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu, (2008)
7. Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom, (2019)
8. Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2024. godinu, (2024)
9. Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom, (2019)
10. Pravilnik o uslovima, načinu i postupku obrade medicinskog otpada, (2013)